

Дейкун М.В., Поденко А.В.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ЗВ'ЯЗОК МІЖ СТИЛЕМ КОМУНІКАЦІЇ ТА САМОРЕГУЛЯЦІЇ У
СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ
RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION STYLE AND SELF-
REGULATION IN STUDENT MANAGERS**

In this scientific work we generalize the features of managerial activity as a central category of management psychology, the psychological traits of a manager as a subject of management activities. We determine during an experimental research, the features of communication styles and self-management of the future managers.

Keywords: *managerial activity, student managers, communication styles, regulatory processes.*

Підготовка фахівців менеджерів сьогодні здійснюється в новому типі соціокультурної реальності, що існує не тільки в Україні, але і у всіх розвитих країнах світового співтовариства. Виходячи з наявності соціокультурної реальності нового типу, насамперед, необхідно розробляти відповідні моделі фахівця, що будуть основою для створення освітніх стандартів нового покоління, що відповідають вимогам роботодавця.

Розглядаючи питання сутності управлінської діяльності, психологічні особливості менеджера як суб'єкта управлінської діяльності, проблеми мотивації в управлінській діяльності, визначалась важливість робіт присвячених дослідженню процесів комунікації в організаціях; проблемі регуляції в управлінській діяльності. Серед дослідників даного напрямку можна виділити С.Л. Братченка, В.І. Моросанову, Н.Ю. Хрящева та інших вітчизняних психологів.

Зі схожості будови індивідуальної та спільної діяльності можна зробити один із важливіших висновків психології управління, котрий визначає головні психологічні вимоги до особистості менеджера. Для того, щоб ефективно здійснювати управлінські функції – функції цілеутворення, прогнозування, прийняття рішення, контролю, корекції і так далі, менеджер як суб'єкт управління повинен сам мати ці регулятивні засоби в достатньо сформованому вигляді. Іншими словами, для того, щоб ефективно організувати інших, володіти засобами цієї організації (управлінськими функціями), він повинен вміти ефективно організувати власну діяльність (тобто мати засоби інтегральних процесів). Чим більш ефективні та сформовані у нього регулятивні процеси, тим більш ефективною буде і реалізація управлінських функцій.

Поряд з регулятивними психічними процесами дуже велику роль в організації управлінської діяльності грають комунікативні процеси. Це пов'язано з самою природою управлінської діяльності з її “суб'єкт-

суб'єктивним” характером, що вимагає постійних контактів між управлінцями та підлеглими.

Вивчення психологічних особливостей особистості майбутніх менеджерів, зокрема особливостей саморегуляції та спрямованості у спілкуванні є актуальним та перспективним для створення діагностичних та тренінгових програм розвитку особистості майбутнього фахівця – управлінця.

Мета дослідження – визначення особливостей взаємозв'язку між стилями комунікації та саморегуляції студентів-менеджерів

Дослідження проводилось зі студентами магістрами, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», вибірка склала 50 осіб.

Для дослідження було обрано наступні методики:

1. Методика “Стильова саморегуляція поведінки” для дослідження параметрів саморегуляції майбутніх менеджерів.

2. Методика “Спрямованість особистості у спілкуванні” для вивчення стилів комунікації.

За результатами дослідження було виявлено, що для більшості досліджуваних характерний середній рівень загальної саморегуляції (62%), низький рівень саморегуляції поведінки мають 16% від загальної вибірки, 22% респондентів показали високий рівень загальної саморегуляції.

Переважає більшість студентів – менеджерів, що складають вибірку досліджуваних, найвищі показники отримали за шкалою гнучкості (24%), планування (22%), моделювання (20%), у меншій кількості досліджуваних переважає програмування (16%) та оцінювання результатів – (14%); найменша кількість досліджуваних отримала найвищий показник за шкалою “самостійність” – 4%.

За проявами комунікативної спрямованості діалогічна комунікативна спрямованість переважає у найбільшій кількості респондентів (88%), авторитарну комунікативну спрямованість мають 6% респондентів. Респондентів з маніпулятивною спрямованістю у спілкуванні у даній виборці не виявлено. Альтероцентристська орієнтація у спілкуванні переважає лише у 2% досліджуваних, конформний стиль комунікації та індивідуальна спрямованість по 2% відповідно.

Після проведення дослідження та обробки результатів, отримані дані за методиками дослідження стилів комунікації та саморегуляції поведінки майбутніх менеджерів, були співвіднесені між собою з метою проведення кореляційного аналізу, за допомогою якого ми виявили характер взаємозв'язку перемінних та ступінь його значущості.

Прямий зв'язок між показниками за результатами кореляційного аналізу було виявлено між діалогічною комунікативною спрямованістю та шкалою «оцінювання результатів» ($r=0,1$).

Зворотній зв'язок між показниками за результатами кореляційного аналізу було виявлено:

- між альтероцентристським стилем комунікації та шкалою «самостійності» за методикою стильової саморегуляції поведінки ($p = 0,1$). Тобто, орієнтація на потреби і цілі співрозмовника зворотно пов'язана зі здатністю автономно та самостійно організовувати та планувати власну діяльність.

- між конформною комунікативною спрямованістю та шкалою «планування» ($p = 0,1$); шкалою «самостійності» ($p = 0,05$); шкалою «загальний рівень саморегуляції поведінки» ($p = 0,10$). Тобто, спрямованість на підкорення авторитету співрозмовника призводить до зменшення спроможності постановки власних цілей та їх самостійної реалізації, гнучкості і адекватності в реагуванні на зміни умов, що може призводити до виникнення регулятивних збоїв.

- між індиферентним стилем комунікації та програмуванням як регулятивним процесом ($p = 0,1$); показником «самостійності» регулятивних процесів ($p = 0,1$) та показником «загального рівня саморегуляції» ($p = 0,1$). Тобто, при виборі такої спрямованості на спілкування, при котрому воно ігнорується як таке, відбувається зниження самостійності свідомого планування та програмування власної поведінки.

За даними нашого експериментального дослідження, діалогічна комунікативна спрямованість переважає у більшій кількості респондентів (44 людини із 50 досліджуваних). Це свідчить про те, що орієнтація на рівноправне спілкування, яке ґрунтується на взаємній повазі та довірі, орієнтується на взаєморозуміння, взаємну відкритість, щирість, відвертість і комунікативне співробітництво; прагнення до взаємного самовираження, розвитку – це запорука успішного практичного освоєння майбутньої професії менеджера, де велика частка уваги приділяється спілкуванню та взаємодії з людьми.